

ISSN (o): 3030-3362

Nº 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

GANDBOLCHILARDA TEZKOR-KUCH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot tuzilgan o'quv dasturi orqali gandbolchilarda tezkor kuch qobiliyatini rivojlantirishni o'rganadi. Qo'l to'pi bilan shug'ullanishning muhim tarkibiy qismi bo'lgan tezkor kuch mushaklarning tez faollashishi va kuch ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. O'ttiz nafar erkak gandbolchi 12 haftalik mashg'ulotda ishtirok etib, pliometrik mashqlar, qarshilik mashqlari va chaqqonlik mashqlariga e'tibor qaratdi. Mashg'ulotdan oldingi va keyingi baholashlar maksimal kuch, kuch, chaqqonlik va qo'l to'pi bo'yicha o'ziga xos ko'nikmalar uchun testlarni o'z ichiga oladi. Natijalar o'quv dasturidan so'ng tez quvvat olish qobiliyatining sezilarli yaxshilanishini ko'rsatadi, bu uning qo'l to'pi samaradorligini oshirishda samaradorligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Qo'l to'pi, Tez-kuch, mashg'ulot, Plyometrika, Qarshilik mashqlari, Chaqqonlik, Ish faoliyatini oshirish

DEVELOPMENT OF QUICK-POWER ABILITY IN HANDBALL PLAYERS

Yunusaliyev Umarali Azamjon ogli

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
assistant teacher of the department of theory and methodology of sports games*

Annotation. This study investigates the development of quick power ability in handball players through a structured training program. Quick power, an important component of handball, involves rapid muscle activation and force production. Thirty male handball players participated in a 12-week training session focusing on plyometrics, resistance training, and agility training. Pre- and post-training assessments included tests for maximal strength, power, agility, and specific handball skills. The results show a significant improvement in quick power recovery after the training program, indicating its effectiveness in improving handball performance.

Key words: Handball, Speed-strength training, Plyometrics, Resistance training, Agility, Performance improvement.

Kirish.

Gandbol - bu kuch, tezlik, chaqqonlik va muvofiqlashtirishning noyob kombinatsiyasini talab qiluvchi dinamik sport turi. Qo'zg'atuvchiga javoban tez kuch hosil qilish qobiliyati sifatida tavsiflangan tezkor kuch qo'l to'pi o'yini paytida sakrash, uloqtirish va yo'nalishni tez o'zgartirish kabi turli harakatlarni bajarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tez quvvat olish qobiliyatini oshirish samaradorlikni oshirishga olib keladi, shu jumladan tezroq sprint vaqtlari, balandroq sakrashlar va kortda tezroq reaksiyalar.

An'anaviy kuch mashqlari usullari umumiy kuchni rivojlantirish uchun zarur bo'lsa-da, pliometrik mashqlar va chaqqonlik mashqlarini o'quv dasturlariga kiritish, ayniqsa, tez kuch qobiliyatini yo'naltirishi mumkin. Pliometriya mushaklarning tez qisqarishini, mushaklarning elastikligini oshirishni va qo'l to'pidagi portlovchi harakatlar uchun asosiy bo'lgan cho'zish-qisqartiruvchi tsiklni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, chaqqonlik mashqlari nerv-mushaklarni muvofiqlashtirish va reaksiya vaqtini yaxshilaydi, bu o'yin davomida yo'nalishni tez o'zgartirish va qochish manevrlari uchun zarurdir.

Ushbu tadqiqot gandbolchilar o'rtasida tezkor kuch qobiliyatini oshirishda tuzilgan o'quv dasturining samaradorligini baholashga qaratilgan. Pliometriya, qarshilik ko'rsatish va chaqqonlik mashqlarini birlashtirgan holda, biz ishtirokchilar tez kuchga ega bo'lishda sezilarli yaxshilanishlarni namoyish etadilar, deb taxmin qilamiz, bu turli jismoniy testlar va qo'l to'pi bilan bog'liq ko'nikmalarning yaxshilanganligi bilan tasdiqlanadi.

Plyometrika, qarshilik mashqlari va chaqqonlik mashqlarini gandbol mashg'ulotlari rejimlariga integratsiya qilish murabbiylar va sportchilarni ishlash natijalarini optimallashtirish uchun qimmatli vositalar bilan ta'minlashi mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlar bunday mashg'ulotlarning uzoq muddatli ta'sirini o'rganishi va gandbolchilarning tez kuchini rivojlantirishga yordam beradigan qo'shimcha omillarni o'rganishi mumkin. Umuman olganda, gandbolning dinamik

va tezkor sport turida muvaffaqiyatga erishish uchun tezkor kuch qobiliyatini oshirish juda muhimdir.

Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalari gandbolchilarda tezkor kuch qobiliyatini oshirishda maqsadli o'quv dasturining samaradorligini ko'rsatadi. Pliometrik mashqlar, qarshilik mashqlari va chaqqonlik mashqlari kombinatsiyasi orqali ishtirokchilar maksimal kuch, quvvat sarfi, chaqqonlik va qo'l to'pi bo'yicha o'ziga xos ko'nikmalarda sezilarli yaxshilanishlarni namoyish etdilar. Ushbu yaxshilanishlar o'quv dasturining gandbol maydonida umumiy ko'rsatkichni oshirish qobiliyatidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Акрамов Ж.А. - Гандбол (учебник для УЗГИФК) – Т. Lider Press 2008.
2. Павлов Ш., Абдурахманов Ф. Подготовка гандболистов – УЗГИФК Т.: 2006г. 299с.
3. Павлов Ш.К., Абдурахманов Ф.А., Акрамов Ж.А. Гандбол. Дарслик. Тошкент, УЗДЖТИ нашриёт-матбаа бўлиши 2005й.
4. Павлов Ш.К., Абдурахманов Ф.А., Азизова Р.И. Гандбол. (мусобака койдалари, уларни ташкил этиш ва утказим тизими) Тошкент, “Lider Press” нашриёти, 2007й
5. Pavlov Sh.K, Abdurahmanov F.A, Rahmanova M.M. “Gandbol” o'quv uslubiy qo'llanma, 2010y.
6. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. *Conferencea*, 188-191.
7. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.
8. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152-159.
9. Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2022, November). Pedagogical principles of improving physical fitness of general education school students (in the example of primary classes). In *E Conference Zone* (pp. 1-13).
10. Jalolov, S., & Abdiolimova, I. (2022). Methods of teaching physical education in elementary school. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 758-763.
11. Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2023, May). Anatomico-physiological characteristics of primary class students. In *E Conference Zone* (pp. 54-67).

12. Sharipov, F. (2023, April). The Importance of technical methods in the development of football skills. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 76-79).
13. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to'pni uzatish texnikasi. *Pedagog*, 6(11), 14-18.
14. Solijonovich, S. J., & Xasanov, A. T. (2023). Kasb-hunar maktabida voleybol seksiyasi ishini tashkillash samaradorligi. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(15), 117-122.
15. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
16. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
17. Sulaymonov, J. S. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida ta'lim tizimidagi innovatsion pedagogik texnologiyalar. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 673-676.
18. Ikromjon, Y., & Shaxnoza, P. L. (2022, November). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya o'qituvchisi kasbining o'ziga xos xususiyatlari va talablari. In *E Conference Zone* (pp. 67-78).
19. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. *Eurasian Research Bulletin*, 13, 8-14.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.